

IMOM BUXORIYNING "AL-JOME AS-SAHIH" ASARI XUSUSIDA
O'QUVCHILARDA MILLIY QADRIYAT VA TAFAKKUR
JARAYONLARINI SHAKLLANTIRISH

K.I.Marayimova

FarDU kata o'qituvchisi, p.f.b.f.d (PhD)

N.T.Abduhalimova

FarDU 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10407387>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, buyuk ajdodlarimizdan biri hisoblangan, Imom Buxoriyning ijod yo'llari hamda ular yozgan hadislari va asarlari haqida shuningdek, o'quvchilarning bu asarlar va hadislar o'rganish orqali ularning yanada milliy qadriyatlarimiz va tafakkurlarini yanada shakllantirish jarayonlari haqida keng ma'lumotlar berilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: alloma, hadis, o'zlashtirish, faylasuf, tarbiya, milliy qadriyatlar, buyuk allomalar, madaniyat, ma'rifat.

IN PARTICULAR OF IMAM BUKHARY'S WORK "AL-JOME AS-SAHIH".
NATIONAL VALUES AND THINKING IN STUDENTS
FORMATION OF PROCESSES

Abstract. This article provides extensive information about the creative ways of Imam Bukhari, who is considered one of our great ancestors, as well as the hadiths and works written by him, as well as the processes of further formation of our national values and thoughts by students through the study of these works and hadiths.

Key words: scholar, hadith, mastering, philosopher, education, national values, great scholars, culture, enlightenment.

В ЧАСТНОСТИ РАБОТЫ ИМАМА БУХАРИ «АЛЬ-ДЖОМЕ АС-САХИХ».
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И МЫШЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

Аннотация. В данной статье представлена обширная информация о путях творчества имама Бухари, считающегося одним из наших великих предков, и написанных им хадисах и произведениях, а также о процессах дальнейшего формирования наших национальных ценностей и мысли студентов посредством изучения этих произведений и хадисов.

Ключевые слова: учёный, хадис, усвоение, философ, образование, национальные ценности, великие учёные, культура, просвещение.

Tarixning shodon kunlaridan ma'lumki, IX asrda Markaziy Osiyoda turli din ilmlari, tabobat va aljabr fanlarini chuqur o'zlashtirib, ularning rivojiga ulkan hissa qo'shgan allomalar yetishib chiqqan. Jumladan, buyuk faylasuf Abu Nasr al-Forobiy, jug'rofiya fani olimi Abul Abbos Ahmad ibn Muhammadin Muhammad ibn Nasir Al-Farg'oniy, mashhur tabib Abu Ali Ibn Sino, hadis ilmi podshosi va "Sahih ul Buxoriy" kitobining muallifi Muhammad ibn Ismoil Al-Buxoriy kabi buyuk allomalar davri edi. Bizga hadislarini xifzu-himoyasida saqlab olib kelgan Imom Buxoriy yirik olimgina bo'lib qolmay, u kishi o'zlarining axloqlari bilan bizga namuna bo'ldilar. Go'zal namunaliklari muruvvatliklari, diyonatliklari, saxovatliklari bilan boshqa insonlardan osmondagi oy kabi tamomila ajralib turadilar. Shuningdek, juda o'tkir zehn egasi va yodlash qobiliyatlari bo'lganlar, ilm-ma'rifatga bo'lgan ishtiyoqlari bilan tanilganlar. Manbalarda esa Al-Buxoriyning 600 000ga yaqin hadislarini yoddan bilganliklari aytiladi va ular ichidan 200 000 sahifasini ajratib tasnif qilganlar.

Buxoriy hazratlarining cheksiz ilmga bo'lgan muhabbati barchani hayratda qoldirdi. Ularning mashaqqat va chekkan ulkan zahmati islom poydevorini yuksaltirib, qalblarga Allohga va Rasulimiz sallollohu alayhi vasallamga bo'lgan alangali muhabbatni uyg'otib qo'ydi: Hadis ilmiga bo'lgan intilish, ularning to'plashga qaratilgan yuksak e'tibor bu kabi din ilmining inson ruhi va qalbini poklovchi ekanini va ilmga bo'lgan qat'iyatligini ko'rsatib beradi. Og'ir va mashaqqatli yillarni bosib o'tsada, biz avlodlarga o'zlarining boy merosini qoldirganlar. Bu nodir meros bo'lgan asarlarning soni 20tadan ortiqdir. Ulardan eng sahih hadislar jamlangani "Sahil ul-Buxoriydir. Va shuningdek, "At-tarix al-avsat", "At-tarix as-sag'ir", "Al-adab al-mubrad", "Barr ul-volidayn" kabi qimmatli asarlar yozganlar. "Sahih ul-Buxoriy"ning ajralib turadigan xislati shundan iboratki, ungacha hadis jamlagan barcha muhaddislar eshitgan barcha hadislarini sanadlari va ishonchli tomonlariga e'tibor qilmay kiritaverganlar.

Ammo hadis ilmining gultoji bo'lmish imom Buxoriy roviylarga va sanadlarga alohida e'tibor qaratib, ularning ishonchli bo'lganlarini ajratib, alohida kitob shaklda keltirganlar. Bu asar o'z ichiga takrorlanadigan hadislar, bular 7275tani, takrorlanmaydigan holda esa 4 000 ta hadisni oladi. Bu hadislarini yig'ish jarayoni muhaddisidan juda hatto qiyinchiliklarni talab qilgan bo'lsa-da, hazrat bu sharaflini birinchi bo'lib bajarganlar. Bu asar yozilganiga 1 200 yildan oshgan bo'lsa-da, hanuzgacha u barcha islom diyorlari va musulmon xonadonlarida Qur'oni karimdan keyin turuvchi muqaddas manba hisoblanadi.

Hatto ko'plab islom ta'lim muassasalarida hadis ilmining tayanchi bo'lib kelmoqda. Har yerda yaxshilik bo'ldiki, albatta uning ziddi ham bo'ladi. Imom Buxoriy ilm safaridan qaytganlaridan so'ng, ko'hna Buxoroda ko'plab ishtiyoqli shogird va ulamolarga hadis ilmidan

saboq bera boshladilar. Omma ichida ulkan hurmatni qozongan bo'lsalarda, ba'zi hasadgo'y kimsalarga g'arazli tuyg'ular kurtak ocha boshladi. Bu kishilar xatti-harakati bilan imom Buxoriyning o'sha paytdagi Buxoro amiri bo'lgan Xolid ibn Ahmad bilan munosabatlari buzilib qoldi. Bunga yetarlicha sabablar ham bor edi: Sabab shundan iborat ediki, amir al-Buxoriyni huzuriga chaqirtirib, "Sahih al-Buxoriy" va "At-tarix" kitoblarini o'qib berishini buyuradi. Lekin amirning bu talabi Buxoriyga yoqmadi va shunday javob beradilar: "Men ilmni xor qilib, uni hokimlar eshigi oldiga olib bormayman, kimga ilm kerak bo'lsa, o'zi izlasin. Lekin Alloh oxirat kuni ilmni yashirmay uni tabiblarga sarf qilgani uchun meni kechiradi", Bu voqeadan keyin amir imom Buxoriyga shaharni tark etishni buyuradi. Shundan keyin Buxoriy Samarqandga boradilar. O'sha yerda bir oz muddat yashab, shogirdlarga ta'lim beradilar va og'ir kasallikka chalinib qoladilar. Falakning eng og'ir yo'qotishi, qalblarni zabt etgani tufayli yo'qligi ko'z yosh va og'ir sog'inchga sabab bo'lgan buyuk muhaddis 60 yoshlarida milodiy 870 yil Allohning rahmatiga ketadilar.

Imom Buxoriy juda taqvodor, kam ovqat tanovul qiladigan inson edilar. Kechalari oz uxlardilar. Hatto bir kechada 18 marotabagacha turar, hamda shamchiroqni yoqib zehnlariidagi narsalarni yozib qo'yadilar. U zotni hadisdan boshqa narsa band qilmas edi. Kechayu kunduz faqat hadis bilan shug'ullanar edilar. U zotga raddiya beruvchi insonlar bilan juda odobli tarzda gaplashar edilar. Ulardan hadis rivoyat qilinmaydigan roviy haqida haddan oshmasdan gapirar edilar.

Misol uchun, "Muhaddislar u kishi haqida jim bo'ldilar", deb aytardilar. U zotni zehnlari haqida ko'plab rivoyatlar kelgan. Yuqorida ulardan ayrimlarini keltirdik. U zot mujtahid olimlardan bo'lganlar.

Alloma asarlarida axloqiy tarbiyaga oid ta'limotlarining markazida komillik, insonlarning o'zaro mehribon bo'lishlari, bir – birlariga har doim yordam berish, ahil – totuv yashash kerakligi, halol mehnat qilish, yaxshilik, ezgulik g'oyalari yotadi. Imom Buxoriy qalbi pok, iymonli, atrofdegilariga umuman zarar yetkazmaydigan, odamlarga faqat yaxshilik qiladigan va yordam beradigan insonlarnigina axloqan barkamol deb hisoblaydi. Imom Buxoriy hadislaridan: "Insonlarga yomonlik qilishdan uzoq tur. Zero bu o'zingga sadaqadir". Ya'ni, boshqalarga foydasi tegadigan odam eng yaxshi insondir. Islom insonning manman, xudbin bo'lib, faqat o'z manfaatini o'ylab, ish tutishini ma'qul ko'rmaydi. Alloh boshqalar uchun fidoyi, samimiy va hojatbaror bandalarini qadrlaydi. Bugungi kunda xalqimiz o'z oldiga qo'ygan buyuk maqsadlarga, ezgu niyatlarga erishish, jamiyatimizning yangilanishi, hayotimizning taraqqiyoti va istiqboli amalga

oshirilayotgan islohotlar rejalarning samarasi, avvalambor yuqori malakali, yuksak tafakkurga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash, tarbiyalash taraqqiyotimizning asosiy sharti hisoblanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan ishlab chiqilgan “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot startegiyasi” to'g'risidagi farmonida belgilangan (7 ta ustivor yo'nalish), “Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash, ushbu sohani tubdan isloh etish va yangi bosqichga olib chiqish” yo'nalishida, “Buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy merosini chuqur o'rganish va targ'ib etish” maqsadga muvofiqligi, dunyoning nufuzli xalqaro tashkilotlari va ilmiy tadqiqot markazlari, universitetlar bilan hamkorlikda, buyuk ajdodlarimizning boy – ilmiy – ma'naviy merosini keng o'rganish hamda targ'ib qilishga katta e'tibor qaratilayotganligi diqqatga sazovordir. Bunda asosan, Imom Buxoriy ta'limotlarni o'rganish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida Yangi O'zbekiston yoshlarining ma'naviy barkamol jihatdan kamolotga erishishlari, egallagan bilim va malakalarni o'z faoliyatlarida, jamiyatimiz taraqqiyoti yo'lida to'la namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladigan darajada tarbiyalash muhim vazifalardandir. Albatta, bu ezgu vazifani ijobiy hal etishda xalqimiz ma'naviy merosining ahamiyati kattadir. Shu sababli ma'naviy merosimizni tiklash, o'rganish va hayotga tatbiq etish, jahon andozalari darajasiga ko'tarishga alohida e'tibor qaratish darkordir.

Xulosa qilganda, Imom al-Buxoriy hadislarining jahonshumul ahamiyati insoniylik, insonparvarlik Vatanga muhabbat haqida tarbiya berishi bilan yosh avlodda ezgulik va go'zallik tuyg'ularini mujassamlashtiradi. Ilm-fanda “Hadis ilmining amiri” deb bir ovozdan tan olingan Imom Ismoil al Buxoriy hadislarini mehroqibat, sahiylik, ota-ona va kattalarga omad, yetim-yesirlarga muruvvat, Vatanga muhabbat, mehnatsevarlik, halollik, turli xalqlarning o'zaro do'st, tinch-totuv yashashlari kabi insoniy fazilatlarini barkamol avlod uchun katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan.

REFERENCES

1. Ahmad Muhammad Tursun. Sohilsiz dengiz (Imom Buxoriyning hayot sahifalari). Toshkent: Hilol-NASHR 2022.
2. “Imom Buxoriy ta'rifi” (tarjima va izohlar muallifi Saidazim Muhammad Ali), Toshkent: Cho'lpon 1996.
3. Oltin Silsila: 1 –juz.Sahihul Buxoriy – Toshkent, “Hilol - nashr”, 2016
4. 1001 mavzuda 1001 hadis (Sharh va ilovalari bilan) – O'zbekiston, NMIU, 2020 yil

5. [https://lex.uz/uz/docs/5841063//O'z.Res.Prezidentining Farmoni “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot startegiyasi” to'g'risida](https://lex.uz/uz/docs/5841063//O'z.Res.Prezidentining_Farmoni_2022-2026_yillarga_mo'ljallangan_Yangi_O'zbekistonning_taraqqiyot_startegiyasi). PF – 60 son, 28.01.2022 yil
6. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. Muqaddima. 1-Juz. – T.: Sharq, 2004.
7. 1001 mavzuda 1001 hadis (Sharh va ilovalari bilan). O'zbekiston, NMIU, 2020-yil.
8. Oltin Silsila: 1-juz. Sahihul Buxoriy. – Toshkent: “Hilol-nashr”, 2016. 4. Qobulov N. “Sahihu-l-Buxoriy”ning yozilishi tarixi va uslubi // Imom Buxoriy saboqlari, 2009.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyayevning Oliy majlisga murojatnomasi.
10. Xo'jageldi Alimov. Din psixologiyasi.- “Qaqnus media”. Toshkent-2019. B-11
11. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi" T. : Davlat ilmiy nashriyoti, 2003.
12. Shovosil ZIYODOV, Jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishning samarali modeli
13. Bobomurod o'g'li, O. B., & Abdulla o'g'li, J. B. (2023). IMOM AL BUXORIYNING HADISLARINI YOSHLAR TARBIYASIDA TUTGAN ORNI.
14. Egamberdiyev, O. A. O., Turdaliyev, A. Y. O., & Maxamadjonov, J. Z. O. (2021). Kasbiy kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari. *Science and Education*, 2(11), 985-991.
15. Zarnigor, R. A. Q., Egamberdiyev, O. A. O. G. L., & Sotvoldiyeva, O. M. R. Q. (2021). Pedagogik kompetentlikning: nazariy va amaliy tahlili. *Science and Education*, 2(9), 309-314.
16. Egamberdiyev, O. A. O., Sotvoldiyeva, O. M. Q., & Turdaliyev, A. Y. O. (2021). PEDAGOGIK MAHORATNING MUAMMOLI O'ZLASHTIRISH YO'LLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 535-542.
17. Yusufovich, A. A., & O'G'Li, E. O. A. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOIK ASOSLARI. *Science and innovation*, 1(B3), 40-46.
18. Alisher o'g'li, E. O. (2022). O 'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TARIXI MASALALARI. *Journal of new century innovations*, 14(3), 33-36.
19. Alisher o'g'li, E. O. (2022). O'QUVCHILARNI TANQIDIY FIKRLASHGA O'RGATISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Journal of new century innovations*, 4(1), 52-59.
20. Alisher o'g'li, Y. O. (2022). IJTIMOY MUHITNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 18(1), 220-225.

21. Yusufovich, A. A. (2020). ISSUES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE, WHICH IS AN INTEGRAL PART OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(7)*.
22. Tojimatov, J., & Egamberdiyev, O. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A PERSON.
23. Egamberdiyev, O., Kholdarova, Z., & Khusanova, M. (2022). THE ORDER OF THE APPEARANCE OF THE PEOPLE'S DIPLOMACY OF THE GREAT SILK ROAD COUNTRIES.
24. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). NEED TO FORM CREATIVE COMPETENCE IN EDUCATORS. *Educational Research in Universal Sciences, 1(3)*, 162-165.
25. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Educational Research in Universal Sciences, 1(3)*, 166-169.
26. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). DIFFERENT APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH. *Educational Research in Universal Sciences, 1(3)*, 158-161.
27. Oyatillokh Alishero'g'li, E. (2022). Ways and Methods of Formation of Communicative Competence in Future Teachers. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(4)*, 63-65.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH